

УДК 599

Поступила в редакцию 10.10.2018 г.

После доработки 19.11. 2018 г.

ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ В ПРОЕКТЕ «АТЛАС РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РОССИИ»: ЗАДАЧИ, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРУДНОСТИ

© 2019 г. А.П. Савельев¹, Д.П. Стрельников¹, А.В. Экономов¹, Ю.А. Козлов¹,
Д.М. Глазов², А.А. Лисовский³

¹Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия; saveljev.vniioz@mail.ru;

²Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия;

³Зоологический музей МГУ, Москва, Россия

Инициативная группа Териологического общества при РАН начала работу над составлением Атласа млекопитающих России. Работа была стимулирована подготовкой второго издания Atlas of European Mammals, который будет содержать информацию в географических (не политических) границах Европы. Для взаимодействия с широкими слоями населения был создан интернет-портал «Млекопитающие России» и дочерняя группа – в Фэйсбуке. Проект имеет высокую научную и социальную значимость. На начальном этапе основное внимание уделяется охотничьим видам. За полгода работы в информационную систему внесено более 16000 записей, относящихся к 235 из 332 видов в составе териофауны страны. Значительная часть информации по охотничьим видам поступает из многолетней базы данных Службы «урожая» ВНИИОЗ. На основе пула юридических документов федерального, регионального и международного уровней и современной научной териологической информации составлен список из 91 вида млекопитающих, на которых в России в той или иной форме официально и легально можно производить охоту. Обсуждаются возможные тренды будущих изменений списка охотничьих млекопитающих.

Ключевые слова: охотничьи виды, наземные и морские млекопитающие, информационная система, Служба «урожая» ВНИИОЗ, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Инициативная группа Териологического общества при РАН приступила в конце 2017 года к созданию Атласа распространения млекопитающих России (Lissovsky et al., 2018). Работа была стимулирована стартом работ по подготовке второго издания Атласа европейских млекопитающих, который, по задумке координатора европроекта Tony Mitchell-Jones, будет содержать информацию не только по странам ЕС, как это было в первом издании (The Atlas..., 1999), а в пределах географических

границ материка Европа, то есть до Урала и Кумо-Манычской впадины (<http://www.european-mammals.org/>). Это сразу увеличило полигон исследований териологов более чем на 30%.

Создание интегрированной информационной системы анализа фауны и населения млекопитающих в масштабах России осуществляется впервые и имеет очевидную научную и социальную значимость. Для взаимодействия с широкими слоями населения был создан интернет-портал «Млекопитающие России», хостинг которого осуществляет МГУ: <http://rusmam.ru>.

Дочерние группы созданы в русскоязычном сегменте Фейсбука (<https://www.facebook.com/groups/rusmammals>) и в Контакте (<https://vk.com/public171556578>). На начальном этапе создания электронной базы данных (БД) по млекопитающим основное внимание уделяется видам охотничьим и видам, имеющим важное санитарно-эпидемиологическое значение. Трудности с промысловыми видами начались уже с начала работы, потому что в стране отсутствуют полные перечни млекопитающих, на которых в той или иной форме в России можно охотиться. Несмотря на ряд попыток коснуться этой проблемы (Линьков, 2012 и др.), задача до сих пор не была решена ни в териологическом, ни в орнитологическом отношении.

Какие виды млекопитающих можно считать «охотничьими»?

Мы провели анализ документов, определяющих принадлежность млекопитающих к объектам охоты. Наиболее важными являются два федеральных закона: об охоте и о рыболовстве. Кратко рассмотрим их содержание в части, касающейся темы сообщения.

Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 1, в ред. 3.08.2018 года) введено такое понятие, как «охотничьи ресурсы», включающее «объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты». В статье 11 (пункт 1) № 209-ФЗ указаны виды и группы видов млекопитающих, относящиеся к охотничьим ресурсам:

а) копытные животные – кабан, кабарга, дикий северный олень, косули (сибирская и европейская – *в скобках здесь и далее расшифровка до вида сделана нами – авт.*), лось, благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры (кубанский и дагестанский), козерог, снежный баран, зубр;

б) медведи (бурый и белогрудый);

в) пушные животные – волк, шакал,

лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук (европейский и азиатский), куницы (лесная и каменная), соболь, харза, дикие кошки (лесная кошка и камышовый кот), ласка, горностай, солонгой, колонок, хори (лесной и степной), норки (американская, а также европейская), выдра, зайцы (беляк, русак, толай и маньчжурский), дикий кролик, бобры (евразийский и североамериканский), сурки (степной, серый, черношапочный, тарбаган и Кашенко), суслики (7 видов), кроты (европейский, алтайский, кавказский и малый), бурундук, летяга, обыкновенная белка, хомяки (обыкновенный хомяк), ондатра, водяная полевка.

Субъектам РФ дано право дополнять список другими видами «охотничьих ресурсов», или, при неблагоприятной ситуации, выводить их из категории охотничьих и даже включать в региональные краснокнижные списки. Проиллюстрируем это на примере выдры *Lutra lutra*. На федеральном уровне она – нормальный охотничий ресурс, численность ее оценивается примерно в 80000 особей. Но если посмотреть на статус выдры по регионам, то окажется, что в 48 субъектах России этот вид настолько редок, что занесен в региональные Красные книги, а объектом охоты выдра реально является лишь в 21 регионе страны. Еще в нескольких регионах - например, в Курганской обл. и Красноярском крае - выдра числится среди охотничьих видов формально, разрешения на ее добычу не выдаются ввиду малочисленности популяции (см.: Oleynikov, Saveljev, 2016). Здесь же уместно акцентировать внимание на том, что млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов, иногда разрешают добывать (отлавливать) в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также для искусственного расселения.

Перечень видов охотничьих животных уточняет приказ МПР РФ № 512 от 16.11.2010 года «Об утверждении Правил охоты» (ред. от 21.03.2018 года). Дальнейшая детализация перечня видов, входящих в состав охотничьих ресурсов, осуществляется на основании региональных законов об охоте и указов (приказов) руководителей субъектов РФ «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществ-

ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ

вления охоты в охотничьих угодьях на территории региона». Законы об охоте были приняты во многих регионах и почти везде являются действующими, а Параметры охоты уже изданы практически во всех субъектах федерации. Последняя инстанция «модификации» региональных списков охотничьих ресурсов осуществляется при составлении Схем территориального охотустройства, утверждаемых руководителями субъектов страны. Порядок подготовки этих схем в регионах регламентирует приказ МПР РФ № 335 от 31.08.2010 года «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре». Отдельные аспекты уточняющего характера в отношении охотничьих видов зверей можно найти в региональных ежегодных Государственных докладах о состоянии окружающей среды.

Важно подчеркнуть, что приведенные выше нормативные документы касаются только зверей, ведущих наземный и полуводный образ жизни.

В отношении водных млекопитающих, населяющих моря и крупные озера, действует Федеральный закон № 166-ФЗ от 20.12.2004 года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (редакция, действующая с 1.04.2018 года). Статья 1 этого закона содержит понятие «водные биологические ресурсы», которое, кроме рыб, водных беспозвоночных и растений, включает и морских млекопитающих, находящихся в состоянии естественной свободы. Перечни видов водных биоресурсов (ВБР), в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и (или) прибрежное рыболовство, утверждаются Правительством РФ, а объекты, добываемые во внутренних водах страны, - федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства (теперь – Росрыболовство). Положения Закона о рыболовстве конкретизирует Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 365 от 1.10.2013 года «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов» (ред. от 16.11.2017 г.). Приложение к этому приказу МСХ РФ содержит перечень видов

водных биоресурсов с ОДУ. Из числа млекопитающих к этим видам относятся девять видов «морзверей»: белуха, каспийский тюлень, байкальская нерпа, морж, афалина, гринда, тихоокеанский белобокий дельфин, касатка и морской котик.

Кроме того, еще четыре вида – кольчатая нерпа (акиба), морской заяц (лахтак), крылатка и ларга – относятся к промысловым видам, но на них ОДУ не устанавливается (см.: Приказ Росрыболовства от 01.12.2017 N 808 (ред. от 02.08.2018) «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 643 на 2018 год»).

Некоторых млекопитающих добывают исключительно на основе межгосударственных соглашений. Так, на ежегодных сессиях Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), созданной в рамках межправительственного Соглашения о сотрудничестве между Советским Союзом и Норвегией в области рыболовства (подписано в апреле 1975 года), определяются квоты ОДУ на гренландского тюленя в «Северо-восточной части Атлантического океана».

Международная китобойная комиссия (МКК) в рамках ежегодных заседаний утверждает квоты на добычу китов аборигенными народами, в том числе серых и гренландских китов народами Чукотки. Охота на китов осуществляется по специальным разрешениям Росприроднадзора на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации.

Такое же особое в юридическом отношении положение занимает белый медведь. Еще в 1973 году Правительство Советского Союза и Правительство США заключили Соглашение о сохранении белых медведей. Спустя 27 лет, 16 октября 2000 года, было подписано еще одно Соглашение о сохранении *и использовании* (курсив наш – авт.) чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Согласно этому договору, коренные малочисленные народы Севера (КМНС) ежегодно могут добывать на Чукотке 29 белых медведей для удовлетворения жизненных потребностей при условии, что добыча должна осуществляться местным населением с использованием традиционных методов охоты в

порядке осуществления своих традиционных прав. Документ содержит ограничения по половому и возрастному составу добычи, по срокам и строго лимитирует способы и орудия охоты. В последние годы Россия в одностороннем порядке придерживается моратория на отстрел белых медведей. Но в соответствии с указанными выше документами, белых медведей можно добывать для проведения научных исследований, для спасения или реабилитации осиротевших, больных или раненых животных и при угрозе жизни человека.

Таким образом, законная охота на млекопитающих в современной России имеет разную юридическую поддержку, и объекты, добываемые охотой, представлены тремя группами: во-первых, это виды и группы видов наземных и полуводных зверей, отнесенные в соответствии с ФЗ об охоте, федеральными правилами охоты и региональными параметрами охоты к «охотничьим ресурсам». Вторую группу составляют морские млекопитающие, отнесенные по ФЗ о рыболовстве к «водным биоресурсам». К третьей группе принадлежат белый медведь и несколько видов китов, охота на которых регламентируется международными соглашениями.

В какой степени те или иные звери являются «охотничьими»?

Очевидно, что утилитарное значение разных видов зверей, являющихся объектами охоты (отлова), различно. Мы выделили три категории.

«Реально охотничьи». Охота на таких зверей сейчас весьма популярна. На особо ценных млекопитающих охота осуществляется в рамках лимитов и квот, ежегодно определяемыми регионами и утверждаемыми федеральными органами. Производится это в соответствии с Приказом МПР РФ (от 17.05.2010 г. № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи») и приказами Росрыболовства. К лимитируемым принадлежат, например, лось, бурый и гималайский медведи, соболь, рысь, выдра, европейский и азиатский барсуки, а также байкальская нерпа и другие «морзвери». В отношении других млекопитающих охота не лимитируется на федеральном уровне, но контролируется на уровне регионов и охотничьих хозяйств (лесная и каменная

куницы, россомаха, зайцы и многие другие виды). С недавних пор сюда стали относить два вида бобров и многострадального кабана, к добыванию которых требования стали менее жесткими, а охотничий пресс – более сильным. С 2013 г. особую популярность приобрели касатка, белуха и тихоокеанский морж, как объекты животоотлова для дельфинариев и океанариумов.

«Формально охотничьи». Это такие звери, охота на которых была популярной еще несколько десятилетий назад, во времена, когда пушнина имела для страны стратегическую значимость и была третьим по значимости (после зерна и нефти) источником валюты для госказны и материального достатка для широких слоев населения. Сюда же относятся морзвери, ранее служившие источником мяса и ценного жира (киты, тюлени, белухи). Однако теперь продукция от этих некогда «ценных промысловых» млекопитающих утратила былое утилитарное значение, и целенаправленная охота на них практически не ведется. К таковым относятся все суслики, водяная полевка, хомяк, бурундук, кроты, мелкие куньи, киты, тюлени и другие виды.

Добывание (охота или животоотлов) осуществляется в исключительных случаях. В эту группу мы включаем виды, добывание которых разрешается федеральными органами локально для ограниченных групп людей (например, для КМНС и ДВ), или в научно-исследовательских целях. Это серый кит, белый медведь и некоторые другие. Сюда же следует отнести два вида домашних животных: собаку и кошку. Дело в том, что во многих регионах страны приняты и действуют региональные законы об охоте, согласно которым к охотничьим ресурсам, помимо указанных в 209-ФЗ, относят и одичавших собак и кошек, которые, как следует из таких законов, «...полностью неподконтрольны человеку, живут в условиях естественной свободы, а также используют охотничьи угодья как естественную среду обитания в течение всего жизненного цикла и не отличаются по своему поведению от диких животных» (см., например, Закон..., 2011; Закон..., 20113 и др.). Такие решения регионы принимают в целях борьбы с бродячими животными для проведения регуляторных мероприятий.

Среди водных млекопитающих по-

ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ

мимо указанных выше видов существуют такие, которые не внесены в Красную книгу РФ, не являются промысловыми (ОДУ-емыми или неОДУемыми), на них не распространяются различные международные соглашения. Они, фактически, «неподведомственные виды». К таковым относятся обыкновенный дельфин, морская свинья и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с современными териологическими (Млекопитающие России, 2012) и природоохранными (Ильяшенко и др., 2018) изданиями, общий список (в разной степени) охотничьих млекопитающих Российской Федерации включает 91 вид из пяти отрядов, среди которых 4 вида насекомоядных, 5 зайцеобразных, 20 грызунов, 38 хищных, 17 парнокопытных и 7 китообразных видов (таблица). В перечень не включены неподведомственные, или «бесхозные» виды морских млекопитающих, а также домашняя кошка и собака.

Таблица. Млекопитающие, на которых в России можно легально охотиться, и их охотничьи категории. Цифры обозначают: 1 – реально охотничий вид, 2 – принадлежит к «охотничьим» формально, 3 – объект охоты в исключительных случаях, 4 – добывается в соответствии с лимитами, ОДУ и по квотам

Насекомоядные	
Европейский крот <i>Talpa europaea</i> , 2	Кавказский крот <i>Talpa caucasica</i> , 2
Алтайский крот <i>Talpa altaica</i> , 2	Малый крот <i>Talpa levantis</i> , 2
Зайцеобразные	
Дикий кролик <i>Oryctolagus cuniculus</i> , 2	
Заяц беляк <i>Lepus timidus</i> , 1	Заяц толай <i>Lepus tolai</i> , 1
Заяц русак <i>Lepus europaeus</i> , 1	Маньчжурский заяц <i>Lepus mandshuricus</i> , 1
Грызуны	
Азиатский бурундук <i>Tamias sibiricus</i> , 2	Краснощекий суслик <i>Spermophilus erythrogenys</i> , 2
Байбак <i>Marmota bobak</i> , 1	Желтый суслик <i>Spermophilus fulvus</i> , 2
Серый сурок <i>Marmota baibacina</i> , 1	Даурский суслик <i>Spermophilus dauricus</i> , 2
Сурок Кащенко <i>Marmota kastschenkoi</i> , 1	Обыкновенная белка <i>Sciurus vulgaris</i> , 1
Черношапочный сурок <i>Marmota camtschatica</i> , 1	Летяга <i>Pteromys volans</i> , 2
Тарбаган <i>Marmota sibirica</i> , 1	Евразийский бобр <i>Castor fiber</i> , 1
Длиннохвостый суслик <i>Urocitellus undulatus</i> , 2	Североамериканский бобр <i>Castor canadensis</i> , 1
Берингийский суслик <i>Urocitellus parryii</i> , 2	Водяная полевка <i>Arvicola amphibius</i> , 2
Большой суслик <i>Spermophilus major</i> , 2	Ондатра <i>Ondatra zibethicus</i> , 1
Малый суслик <i>Spermophilus pygmaeus</i> , 2	Обыкновенный хомяк <i>Cricetus cricetus</i> , 2
Хищные	
Волк <i>Canis lupus</i> , 1	Лесной хорь <i>Mustela putorius</i> , 1
Енотовидная собака <i>Nyctereutes procyonoides</i> , 1	Степной хорь <i>Mustela eversmanii</i> , 1
Обыкновенная лисица <i>Vulpes vulpes</i> , 1	Росомаха <i>Gulo gulo</i> , 1
Корсак <i>Vulpes corsac</i> , 1	Горностай <i>Mustela erminea</i> , 2
Песец <i>Vulpes lagopus</i> , 1	Солонгой <i>Mustela altaica</i> , 2
Шакал <i>Canis aureus</i> , 1	Харза <i>Martes flavigula</i> , 1
Бурый медведь <i>Ursus arctos</i> , 1, 4	Енот полоскун <i>Procyon lotor</i> , 1
Гималайский медведь <i>Ursus thibetanus</i> , 1, 4	Евразийская рысь <i>Lynx lynx</i> , 1, 4
Белый медведь <i>Ursus maritimus</i> , 3, 4	Лесная кошка <i>Felis silvestris</i> (<i>F. lybica</i>), 1
Европейский барсук <i>Meles meles</i> , 1, 4	Камышовый кот <i>Felis chaus</i> , 1
Азиатский барсук <i>Meles leucurus</i> , 1, 4	Каспийский тюлень <i>Phoca caspica</i> , 1, 4
Американская норка <i>Neovison vison</i> , 1	Байкальская нерпа <i>Phoca sibirica</i> , 1, 4
Европейская норка <i>Mustela lutreola</i> , 2	Морж <i>Odobenus rosmarus</i> , 3, 4

Выдра <i>Lutra lutra</i> , 1, 4	Сев. морской котик <i>Callorhinus ursinus</i> , 3, 4
Каменная куница <i>Martes foina</i> , 1	Гренландский тюлень <i>Pagophilus groenlandicus</i> , 3
Лесная куница <i>Martes martes</i> , 1	Кольчатая нерпа (Акиба) <i>Pusa hispida</i> , 1
Соболь <i>Martes zibellina</i> , 1, 4	Лахтак <i>Erignathus barbatus</i> , 1
Колонок <i>Mustela sibirica</i> , 1	Крылатка <i>Histiophoca fasciata</i> , 1
Ласка <i>Mustela lanivalis</i> , 2	Ларга <i>Phoca largha</i> , 1
Парнокопытные	
Кабан <i>Sus scrofa</i> , 1	Снежный баран <i>Ovis nivicola</i> , 1, 4
Благородный олень <i>Cervus elaphus</i> , 1, 4	Сибирский горный козел <i>Capra sibirica</i> , 1, 4
Европейская косуля <i>Capreolus capreolus</i> , 1, 4	Дагестанский тур <i>Capra cylindricornis</i> , 1, 4
Сибирская косуля <i>Capreolus pygargus</i> , 1, 4	Кубанский тур <i>Capra caucasica</i> , 1, 4
Европейская лань <i>Dama dama</i> , 1	Серна <i>Rupicapra rupicapra</i> , 1, 4
Лось <i>Alces alces</i> , 1, 4	Овцебык <i>Ovibos moschatus</i> , 1, 4
Пятнистый олень <i>Cervus nippon</i> , 1, 4	Муфлон <i>Ovis orientalis</i> , 1, 4
Северный олень <i>Rangifer tarandus</i> , 1, 4	Зубр <i>Bison bonasus</i> , 2
Кабарга <i>Moschus moschiferus</i> , 1, 4	
Китообразные	
Белуха <i>Delphinapterus leucas</i> , 3, 4	Тихоокеанский белобокий дельфин <i>Lagenorhynchus obliquidens</i> , 3, 4
Косатка <i>Orcinus orca</i> , 3, 4	
Гринда <i>Globicephala macrorhynchus</i> , 3, 4	Серый кит <i>Eschrichtius gibbosus</i> , 3
Афалина <i>Tursiops truncatus</i> , 3, 4	Гренландский кит <i>Balaena mysticetus</i> , 3

Очевидно, что Список будет подвергаться не частой, но перманентной корректировке. Происходить это будет не только вследствие изъятия из него видов, ставших редкими и «перекочевавшими» на страницы Красных книг, но также из-за того, что некоторые объекты охоты будут становиться «неинтересными» для охотников. С другой стороны, будут появляться новые виды зверей, экзотичные для страны или регионов. Таковым, например, несколько десятилетий назад стал мигрант из Финляндии – *Castor canadensis*. Вслед за ним оттуда же «подтянулся» белохвостый олень. Сейчас происходит активная экспансия шакала в южных регионах европейской России, в Украине, Белоруссии и странах Балтии, а в феврале 2016 г. этот зверь был добыт уже под Москвой (Блохина и др., 2018). Енот-полоскун также осваивает новые территории. Растет численность овцебыка в арктических тундрах Сибири, Урала и европейской части страны, а с 2001 г. этот исполин тундры стал «охотничьим ресурсом» Красноярского края. В 2017 году американский бизон был завезен в Республику Саха и стал вольно живущим и, по факту, – новым видом териофауны Российской Федерации. В перспективе он также может стать объектом охоты. Расширение списка видов может

произойти и в результате таксономических ревизий, основанных на новых исследованиях.

Создаваемый Атлас млекопитающих России будет доступен для общего пользования. В базу данных ежедневно добавляются новые, зачастую уникальные, записи о находках зверей и их фотографии. Этот электронный ресурс активно пополняется данными из разных источников, которые модерирован корпус экспертов-профессионалов. К началу октября 2018 г. 210 человек внесли сюда уже более 20000 записей и разместили около 2000 фотографий. Поступившие в базу данных сведения касаются 235 из 332 видов, или 70% состава териофауны страны. На видовых картах уже можно визуально оценить территориальное распределение охотничьих млекопитающих. В фейсбучной группе «Млекопитающие России» зарегистрировалось и принимает активное участие в дискуссиях более 650 человек. Одна из задач инициаторов проекта и многих заинтересованных териологов и охотоведов состоит в том, чтобы в важнейших нормативных документах было конкретно указано «кто есть кто», чтобы вместо таких артификальных категорий как «хори», «бобры» или «норки», было указано конкретно: лесной хорь и/или степной хорь, евразий-

ский и североамериканский бобры. А из норок, как объектов охоты, – только североамериканский вид.

Во многих странах мира подобные электронные источники информации по млекопитающим уже давно являются общедоступными. Мы надеемся, что в России будет также, и что данная информационная система, создаваемая усилиями большого коллектива заинтересованных людей, позволит органам, ответственным за сохранение и рациональное использование ресурсов, детализировать федераль-

ный и региональные списки охотничьих ресурсов, опираясь на современные научные знания и информационные технологии.

Благодарности

Авторы благодарны О.А. Ермакову (Пензенский госуниверситет) и В.В. Стахееву (Южный НЦ РАН) за конструктивные замечания, а также С.П. Матвейчуку (ВНИИОЗ) за помощь в розыске некоторых правовых документов. Работа выполнена при поддержке РФФ (грант № 18-14-00093).

ЛИТЕРАТУРА

- Блохина, Т.А., Глазко, В.И., Кирьякулов, В.М.* О первом случае регистрации обыкновенного шакала (*Canis aureus*) в Московской области // Вестник охотоведения, 2018. Т.15. № 1. С.12-14.
- Закон Оренбургской области* от 01.07.2013 № 1622/498-V-ОЗ (ред. от 11.05.2016) "Об отнесении к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц и о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Оренбургской области".
- Закон Республики Марий Эл* от 02.08.2011 № 49-З "О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Марий Эл".
- Линьков, А.Б.* Охотничьи животные: списки и их структурирование, идентификация потенциальных единиц опромышления, проблемы и перспективы управления популяциями // Вестник охотоведения, 2012. Т. 9. №1. С.111-120.
- Млекопитающие России.* Систематико-географический справочник (под ред. И.Я. Павлинова и А.А. Лисовского). М.: КМК, 2012. 604 с.
- Ильяшенко, В.Ю., Шаталкин, А.И., Куваев, А.В. и др.* Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные России. Материалы к Красной книге Российской Федерации. М.: КМК, 2018. 112 с.
- Lisovsky, A., Sheftel, B., Stakheev, V., Ermakov, O., Smirnov, D., Glazov, D., Strelnikov, D., Ekonomov, A., Titov, S., Obolenskaya, E., Kozlov, Yu., Saveljev, A.* The concept of creating of an integrated information system for the analysis of fauna and resources of mammals in Russian Federation and the first results of this information system running // Russian Journal of Theriology, 2018. Vol. 17. № 2. P. 85-90.
- Oleynikov, A.Yu., Saveljev, A.P.* Present distribution and population status of the Eurasian otter (*Lutra lutra*) in Russia and some adjacent countries – a review // The IUCN/SSC Otter Specialist Group Bulletin, 2016. Vol. 33A. P. 21-30.
- The Atlas of European Mammals / Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders P. J.H., Spitzenberger F., Stubbe C., Thissen J. B.M., Vohralík V., Zima J. / London: T & AD Poyser Ltd., 1999. 496 p.*

GAME ANIMALS IN THE PROJECT «ATLAS OF DISTRIBUTION OF RUSSIAN MAMMALS»: GOALS, FIRST RESULTS AND DIFFICULTIES

Alexander Saveljev¹, Dmitri Strelnikov¹, Alexander Ekonomov¹, Yuri Kozlov¹, Dmitri Glazov², Andrei Lissovsky³

¹*Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia. saveljev.vniioz@mail.ru;*

²*Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia;*

³*Zoological Museum of Moscow State University, Moscow, Russia*

Late 2017 began work to create an Atlas of Russian Mammals. The work was stimulated by the start of the preparation of the second edition of the Atlas of European Mammals, which will contain information within the geographical (not political) boundaries of Europe. To interact with the widest possible public, an Internet portal "Mammals of Russia" was created <http://rusmam.ru>, which contains records and photos of animals, often unique. Sister group was created in the Russian-language segment of Facebook. The project has obvious scientific and social significance. At the initial stage, the main attention will be paid to hunting species. For six months of work in the information system, more than 16,000 records have been entered, referring to 235 of the mammal species in the Russian fauna (332 species). Much of the information on hunting species comes from the multi-year database of the "Harvest" Service of VNIIOZ. Based on the pool of legal documents of the federal, regional and international levels, a list of hunting mammals of Russia containing 91 species was compiled.

Key words: *hunting species, game mammals, information system, Harvest Service of VNIIOZ, Russia.*